

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHINING ASOSI SIFATIDA

Madumarova Shoxsanam Muxtorali qizi

NamDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13121482>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonning rivojlanish strategiyasi va uning fuqarolik jamiyatini shakllantirish va mustahkamlashga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Unda demokratik boshqaruv, iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy hamjihatlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan strategik tashabbus va islohotlar tahlil etilgan. Maqolada ushbu strategiyaning asosiy elementlarini o‘rganish orqali shaffof boshqaruv, fuqarolar ishtiroki va mustahkam fuqarolik jamiyatini barpo etishda qonun ustuvorligi muhimligi ta’kidlangan. Bundan tashqari, u ushbu islohotlarni amalga oshirish bilan bog‘liq muammolar va imkoniyatlarni ko‘rib chiqadi va O‘zbekistonning o‘zgaruvchan sayohatini har tomonlama ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, taraqqiyot strategiyasi, fuqarolik jamiyati, demokratik boshqaruv, iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy hamjihatlik, shaffof boshqaruv.

Kirish. O‘zbekiston “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” deb ataladigan ulkan rivojlanish strategiyasi bilan jiddiy o‘zgarishlarni boshidan kechirmoqda. Ushbu strategiya mamlakatni modernizatsiya qilish, demokratik boshqaruvni kuchaytirish, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ko‘maklashishga qaratilgan. Mamlakat taraqqiyotida faol ishtirok eta oladigan va o‘z hissasini qo‘shadigan mustahkam fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bu qarashda markaziy o‘rin tutadi. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonning rivojlanish strategiyasi, uning fuqarolik jamiyati uchun ta’siriga e’tibor qaratiladi.

Strategik tashabbuslar va islohotlar. Hozirgi davrda xalqimiz eng rivojlangan mamlakatlarga xos hayot darajasiga erishish, yangi jamiyat kurishdek ulug‘vor maqsadlar bilan yashamoqda. Mamlakatimizning zamonaviy va jozibador qiyofasini yaratish, Yangi O‘zbekistonni barpo etish vatandoshlarimizning asosiy maqsad-muddaosiga aylandi.[1] Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi demokratik boshqaruv, iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy hamjihatlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bir qancha muhim tashabbus va islohotlar bilan ajralib turadi.

Boshqaruv islohotlari:

- + Shaffof va hisobdor boshqaruv amaliyotini joriy etish.
- + Qonun ustuvorligini va sudlar mustaqilligini mustahkamlash.
- + Aholining muassasalarga ishonchini mustahkamlash uchun korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni ilgari surish.

Iqtisodiy islohotlar:

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o‘shishni rag‘batlantirish uchun iqtisodiyotni liberallashtirish.

Zamonaviy iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash uchun infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirish.

Innovatsiyalar va aholi bandligini ta’minlovchi omil sifatida kichik va o‘rta korxonalarini rag‘batlantirish.[2]

Ijtimoiy islohotlar:

Inson kapitalini yaxshilash uchun ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish.

Qashshoqlik va tengsizlikni kamaytirish uchun ijtimoiy ta’minot dasturlarini ilgari surish.

Jamiyat rivojlanishida fuqarolik faolligini va ishtirokini rag‘batlantirish.

Shaffof boshqaruvning ahamiyati

Shaffof boshqaruv kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining tamal toshi hisoblanadi.

Qonun ustuvorligi:

Qonunlarning adolatli va izchil qo'llanilishini ta'minlash.

Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish.

Fuqarolik jamiyati tashkilotlari erkin faoliyat yurita oladigan muhitni shakllantirish.

Korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlar:

Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha siyosat va institutlarni amalga oshirish.

Davlat faoliyati va davlat xarajatlarida shaffoflikni oshirish.

Mas'uliyat va halollik orqali jamoatchilik ishonchini mustahkamlash.[3]

Fuqarolarning faolligi va ishtiroki

Fuqarolarning ishtiroki fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, shaxslarga milliy taraqqiyotga faol hissa qo'shish imkonini beradi.

Fuqarolik ta'limi:

Fuqarolarning huquq va majburiyatlari haqida xabardorligini oshirish.

Saylovlar va jamoatchilik maslahatlari kabi demokratik jarayonlarda ishtirok etishni rag'batlantirish.

Ko'ngillilik va jamoat ishlari madaniyatini yuksaltirish.

STKlarni qo'llab-quvvatlash:

Fuqarolik jamiyati tashkilotlariga huquqiy va moliyaviy yordam ko'rsatish.

Ommaviy harakatlar va targ'ibot guruhlarini shakllantirishni rag'batlantirish.

Hukumat va fuqarolik jamiyati o'rtasida muloqot va hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Qiyinchiliklar va imkoniyatlar

Yangi O'zbekistonning rivojlanish strategiyasi katta imkoniyatlarni taqdim etishi bilan birga, uning oldida hal qilinishi kerak bo'lgan bir qancha vazifalar ham bor.

Qiyinchiliklar:

O'zgarishga qarshilik ko'rsatuvchi manfaatlar va byurokratik inertsiya.

Islohotlarning jamiyatning barcha qatlamlariga, xususan, marginal guruhlariga yetib borishini ta'minlash.

Tez iqtisodiy o'sishni ijtimoiy va ekologik barqarorlik bilan muvozanatlash.

Imkoniyatlar:

Boshqaruv va fuqarolik faolligini oshirish uchun texnologik yutuqlardan foydalanish.

Xalqaro tashkilotlar va xorijiy hukumatlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish.

Innovatsiyalar va ijtimoiy taraqqiyotga turtki beradigan dinamik va inklyuziv fuqarolik jamiyatini yaratish.[4]

Xulosa. Yangi O'zbekistonning rivojlanish strategiyasi mamlakatni modernizatsiya qilish va mustahkam fuqarolik jamiyati barpo etishning kompleks yondashuvidir. O'zbekiston shaffof boshqaruv, iqtisodiy islohotlar va fuqarolar ishtirokiga e'tibor qaratib, barqaror rivojlanish va demokratik boshqaruv poydevorini qo'yimoqda. Ushbu islohotlar bilan bog'liq muammolarni hal qilish va imkoniyatlardan foydalanish ushbu strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Yangi O'zbekistonning o'zgaruvchan sayohati o'z fuqarolik jamiyatlarini mustahkamlash va inklyuziv o'sishga ko'maklashishga intilayotgan boshqa davlatlar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Shavkat Mirziyoev. YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI. "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.
2. Haydarov O. E., Qoraboyev S. M. YANGI O 'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI MA'NAVIY TARAQQIYOT MANBAI SIFATIDA //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 9-12.
3. Yusupovna A. K. YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI-JAMIYAT UCHUN //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 3. – C. 123-127.
4. Jumayev S., Ruzmetova D. YANGI O 'ZBEKISTON STRATEGIYASI-YOSHLARGA BERILGAN E'TIBORNING AMALIY NA'MUNASIDIR //Молодые ученые. – 2023. – T. 1. – №. 13. – C. 18-21.